

ПЕРВЫЙ РАУНД ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКА WAI СРЕДИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разуванов А. И., к. м. н., доцент, doc-rai@yandex.by,

Пацко А. И., calandiva86@mail.ru,

Пастухова О. Д., pas2hov18021978@mail.ru

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации», г. Минск, Республика Беларусь

В современном обществе важными являются вопросы оценки здоровья и трудоспособности лиц с ограничениями жизнедеятельности. Понятие «инвалидность» включает различные нарушения, затрудняющие обучение, самообслуживание, трудоустройство и социальное взаимодействие. Изучение работоспособности в этом контексте крайне важно с точки зрения интеграционного и объективизирующего характера этого понятия и изменений, касающихся лиц, занятых трудом. Дополнительным стимулом для разработки данного направления является тот факт, что в последнее время в глобальной рабочей среде наблюдаются определенные тенденции, связанные не только со старением рабочей силы, но и с новыми формами занятости (частичная и удаленная занятость, фриланс, платформенная занятость, аутсорсинг, совместное использование сотрудников), а также с возросшей сменяемостью и интенсивностью работы, что заметно влияет на психофизическую нагрузку и благополучие работника. Все это подчеркивает необходимость комплексного подхода к управлению человеческими ресурсами, направленного на создание безопасной и продуктивной рабочей среды.

Для оценки работоспособности человека часто используются опросники, которые позволяют комплексно и объективно оценить состояние пациента. Опросники представляют собой стандартизированные формы, включающие вопросы, направленные на выявление физического, психического и социального состояния человека. Преимущества использования опросников заключаются в их структурированности и возможности количественной оценки. Они позволяют собрать обширную информацию за короткое время и минимизировать субъективность оценки. Использование опросников также способствует стандартизации оценки работоспособности, что важно для сравнения данных между различными учреждениями и исследованиями. Все это помогает врачам и другим специалистам принимать обоснованные решения, формировать индивидуальные программы реабилитации, а также оценивать их эффективность. В конечном итоге это улучшает качество медицинской помощи и способствует восстановлению работоспособности пациентов.

Одним из примеров таких опросников служит Work Ability Index (далее – WAI) – инструмент, предназначенный для оценки работоспособности сотрудников и их способности выполнять свои профессиональные обязанности. Он был разработан финскими учеными [1, 2] и применяется в различных странах для оценки и улучшения условий труда.

WAI состоит из ряда вопросов, которые охватывают несколько ключевых аспектов здоровья и работоспособности: текущая работоспособность – сравнение текущей способности выполнять работу с максимальной за всю жизнь; работоспособность по отношению к требованиям, предъявляемым профессией – соответствие текущих возможностей требованиям занимаемой должности; число диагностированных заболеваний – перечень имеющихся хронических заболеваний; оценка профессиональной деятельности – самооценка работником своей способности выполнять работу за последние 12 месяцев; прогнозируемая работоспособность – ожидаемая работоспособность через два года; психологические ресурсы – уровень мотивации, настроения и удовлетворенности работой.

Результаты WAI выражаются в числовом индексе, который позволяет классифицировать работоспособность по нескольким степеням: низкая, средняя, хорошая и отличная. Это дает возможность работодателям и заинтересованным специалистам быстро выявлять сотрудников, нуждающихся в дополнительной поддержке или коррекции условий труда [1, 2]. Использование WAI помогает в разработке мероприятий по улучшению условий труда и профилактике профессиональных заболеваний. Это также способствует продлению профессионального долголетия сотрудников и повышению их общей производительности.

Адаптация опросника WAI на русский язык решит несколько важных задач, способствующих

улучшению оценки и поддержанию работоспособности лиц с ограничениями жизнедеятельности (далее – ОЖ). Переведенный и адаптированный опросник позволит более точно оценивать работоспособность, что обеспечит более достоверные данные и улучшит качество анализа состояния этой категории лиц. С адаптированным WAI заинтересованные специалисты смогут разрабатывать более точные и эффективные индивидуальные программы реабилитации, в том числе в части трудовых рекомендаций, что будет являться дополнительным фактором на пути к успешному восстановлению их трудоспособности. Наличие адаптированного WAI позволит проводить более обширные и качественные научные исследования, направленные на изучение влияния различных факторов на работоспособность лиц с ОЖ. Наше исследование будет включать перевод, пилотное тестирование, культурную адаптацию и валидацию, что необходимо для обеспечения точности и релевантности его результатов.

Целью представленного этапа исследования было оценить понятность и восприятие переведенного опросника WAI. В исследовании приняли участие 26 пациентов, представляющих целевую группу для последующего масштабного применения опросника, а также 14 экспертов, привлекавшихся для проведения первого раунда экспертной оценки некоторых формулировок по методу Делфи.

По состоянию на август 2024 года нами были выполнены следующие этапы дизайна исследования:

1. Запрос русскоязычной версии опросника WAI от его разработчика The Finnish Institute of Occupational Health. В полученном ответе сообщается, что официальной русскоязычной версии нет и дается согласие на применение общедоступной версии WAI в исследовательских целях (письмо Senior Specialist, Brand The Finnish Institute of Occupational Health);

2. Получение заключения на проведение исследования комиссией по этике и деонтологии государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» (положительное заключение от 19.06.2024 № 2);

3. Осуществление перевода опросника WAI на русский язык профессиональными лингвистами (25.06.2024 выполнен перевод в бюро переводов «Центр переводов»);

4. Пилотное исследование опросника WAI среди пациентов с ограничениями жизнедеятельности.

5. Первый раунд экспертной оценки по методу Делфи среди сотрудников государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации», подходящих под критерии отбора.

Учитывая область оценки опросника и его возможностей применения [1, 2], для выполнения пилотного тестирования в качестве критериев включения пациентов в исследуемую группу были определены следующие параметры: лица трудоспособного возраста и занятые трудовой деятельностью.

В пилотное исследование было включено 26 пациентов с различными заболеваниями. В сформированной выборке количество лиц мужского и женского пола было равным – 13 (50 %) человек (средний возраст $47,7 \pm 11,3$ лет). В соответствии с вариантами ответов опросника пациентами было обозначено наличие следующих заболеваний: у 5 (19,2 %) пациентов – «заболевания опорно-двигательного аппарата, конечностей или другой части тела (например, повторяющиеся боли в мышцах суставов, ишиалгия, ревматизм, артрит)»; у 4 (15,4 %) пациентов – «заболевание/состояние органов пищеварения (например, гастрит, камни в желчном пузыре, заболевания печени или поджелудочной железы, постоянные запоры)»; у 3 (11,5 %) пациентов – «травмы» (в том числе в результате несчастного случая); у 3 (11,5 %) пациентов – «сердечно-сосудистые заболевания» (например, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, варикозное расширение вен); у 3 (11,5 %) пациентов – «респираторные заболевания» (например, повторяющиеся инфекции дыхательных путей, эмфизема); у 3 (11,5 %) пациентов – «эмоциональные нарушения» (например, депрессия, «выгорание», тревога) и/или нарушения сна. При этом многие (более чем 50 % пациентов) отмечали наличие 2 и более заболеваний.

Стоит отметить, что у 20 (76,9 %) пациентов в исследуемой выборке не была установлена ни одна из групп инвалидности, у 6 (23,1 %) – III группа инвалидности. При этом степень выраженности ограничения способности к трудовой деятельности (выполнению трудовой функции) у 19 (73,1 %)

пациентов определялась как «легкое (ФК1)».

По результату заполнения опросника исследователь подсчитывал итоговый балл, где наилучшая возможная оценка по индексу работоспособности равна 49 баллам, наихудшая – 7 баллам. Помимо этого, результаты подсчета баллов сгруппированы разработчиками [1, 2] в удобный формат с градуированной шкалой оценки работоспособности: 7–27 баллов – плохая; 28–36 баллов – умеренная; 37–43 баллов – хорошая; 44–49 баллов – отличная. Так, в исследуемой группе у 10 (38,5 %) пациентов итоговый балл соответствовал значению «плохая работоспособность», у 9 (34,6 %) – «умеренная работоспособность», у 4 (15,4 %) – «отличная работоспособность», у 3 (11,5 %) – «хорошая работоспособность». Таким образом, согласно шкале оценки опросника 10 пациентов нуждались в восстановлении работоспособности, из которых у 6 (23,1 %) человек степень выраженности ограничения способности к трудовой деятельности (выполнению трудовой функции) была определена как «легкое (ФК1)».

Помимо этого, в процессе исследования нами было выявлено, что у 9 (34,6 %) пациентов возникли трудности с пониманием в опроснике раздела 7 «Умственные (ментальные) способности», а именно вопросов: «Могли ли вы наслаждаться своей обычной повседневной деятельностью?» и «За последние три месяца были ли вы активны и внимательны?». Участники исследования по данным вопросам предоставляли следующие комментарии: «что значит наслаждаться повседневной деятельностью?», «что значит активны и внимательны?», «можно быть активным, но не внимательным...» или «внимательным, но не активным...». Это требует дополнительного анализа и корректировки.

По итогам пилотного тестирования опросника WAI на группе пациентов (26 человек) и анализа полученных результатов были внесены изменения в его форму. Формулировки, вызвавшие вопросы у пациентов, были представлены на первый раунд экспертной оценки.

Экспертами были определены наиболее подходящие с точки зрения понятности и легкости в интерпретации формулировки вопросов опросника. Таким образом, большинство экспертов отобрали следующие формулировки вопросов:

1. Предположим, что ваша лучшая способность выполнять профессиональный труд оценивается в 10 баллов. Сколько баллов вы бы дали своей текущей способности выполнять профессиональный труд? (0 означает, что в настоящее время вы вообще не можете работать, 10 – лучшая работоспособность)

2. Как вы оцениваете свою текущую способность выполнять профессиональный труд по отношению к физическим нагрузкам, связанным с вашей работой?

3. Как вы оцениваете свою нынешнюю способность выполнять профессиональный труд с точки зрения умственных нагрузок, связанных с вашей работой?

4. Оценка потери способности выполнять профессиональный труд в результате заболеваний.

5. Оценка собственной способности выполнять профессиональный труд через 2 года.

6. Психические (психологические) нарушения (например, депрессия, «выгорание», тревога или бессонница)

7. Заболевания опорно-двигательного аппарата, конечностей, позвоночника или другой части тела (например, повторяющиеся боли в мышцах, суставах, ишиалгия, ревматизм, артрит, артроз).

Учитывая, что часть экспертов внесла корректировки и дополнения по изменению пунктов опросника, был проведен контент-анализ вариантов формулировок вопросов в различных пунктах опросника WAI.

Результаты контент-анализа были следующими:

внесение в формулировки вопросов изменений – постановка вопроса в побудительной форме, (n = 1, 7,14 %), например: «Оцените вашу способность выполнять профессиональный труд на сегодняшний день (где 0 – вы вообще не можете работать, 10 – работоспособность на 100 %)» и т. п.;

внесение примеров в скобках (n = 4, 28,57 %), например: «Психические (психологические) нарушения (например, подавленность и повышенная утомляемость, резкие перепады настроения, ухудшение памяти и концентрации внимания, проблемы со сном и засыпанием)»; «Заболевания опорно-двигательного аппарата, конечностей, позвоночника или другой части тела (например, ревматизм, артрит, артроз» и т. п.);

замена формулировок по смыслу (n = 4, 28,57 %), например: «Как вы оцениваете свою физическую работоспособность?»; «Имеются ли у вас в настоящее время эмоциональные нарушения?»; «Позволяет ли ваша текущая работоспособность выполнять физические нагрузки, предусмотренные работой?» и т. п.;

замена слов на синонимы (n = 2, 14,28 %), например, вместо «Оценка собственной способности выполнять профессиональный труд через 2 года», указать «Как бы вы оценили (спрогнозировали) собственную способность выполнять профессиональный труд через 2 года?», вместо «Психические (психологические) нарушения», указать «Психические (психологические) расстройства».

Таким образом, наше исследование русскоязычной версии опросника WAI среди лиц с ограничениями жизнедеятельности показало необходимость дальнейшей адаптации и доработки его формулировок. Первичные данные выявили, что некоторые вопросы оказались недостаточно понятными для части респондентов, что может привести к искажению результатов и неточной оценке работоспособности. Основные сложности возникали из-за сложных медицинских терминов и специфических формулировок, что подчеркивает важность проведения пилотных тестирований при адаптации оценочных инструментов к новому языковому и культурному контексту. Для повышения валидности и надежности опросника WAI требуется внести коррективы, направленные на упрощение языка, разъяснение терминов и улучшение структуры вопросов. В дальнейшем важно тесное сотрудничество с экспертами в области медицины и социологии, чтобы обеспечить корректное восприятие опросника целевой аудиторией. Это позволит повысить точность оценки работоспособности и создать более эффективные программы реабилитации для людей с ограничениями жизнедеятельности.

Литература

1. Ilmarinen, J. The Work Ability Index (WAI) / J. Ilmarinen // Occupational Medicine. – 2007. – №2 (57). – P.160.
2. Factorial Validity of the Work Ability Index Among Employees in Germany [Электронный ресурс]. 2019. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6531402/pdf/10926_2018_Article_9803.pdf. – Дата доступа: 21.08.2024.